

Xorazmshohlar davlatining ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli

Ollaquliyeva Nasiba Rustamovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 51-son umumta'lim maktabida tarix fani o'qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Maqolada Xorazmshohlar davlatining ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli haqida ma'lumotlar kiritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Xorazmshohlar davlati, Jaloliddin Manguberdi, siyosati, [Anushtegin](#), Xorazmshoh, zamonda.

KIRISH

"BIZNING MILLATIMIZ, XALQIMIZ KO'HNA XORAZM ZAMINIDA "AVESTO" PAYDO BO'LGAN ZAMONLARDAN BUYON O'Z HAYOTIDA, O'Z MADANIYATI, O'Z TARIXI BILAN YASHAB KELADI".

ISLOM KARIMOV

XI asr va XII asrning birinchi yarmida [Xorazm saljuqiylar davlati](#) ([G'aznaviylar davlati](#) xarobalarida XI asrda tashkil topgan) tarkibiga kirgan. Xorazmning XI asrdagi yuksalishi turkiylar sulolasiga mansub xorazmshohlar siyosati bilan uzviy bog'liq. Mazkur sulolaga saljuq amirining tashtdori [Anushtegin](#) asos solgan. Sulton hammomchilari mahkamasining sardori bo'lgan Anushtegin Garchoi Malikshoh (1072-1092 yy.) saroyida yuksak martabaga erishgan. U rahbarlik qilgan mahkama zimmasiga Xorazmni boshqarish ham yuklangan. 1077-yilda Malikshoh Anushtegin Garchoini Xorazmga noib etib tayinlaydi va Xorazmda [Anushteginlar sulolasi](#) hukmronligi boshlanadi. Anushteginlar turkiylar sulolasidan bo'lib, o'sha paytda, [Osiyo](#)da hukmronlik qilgan uch buyuk sulola: Anushteginlar, Saljuqiylar va G'aznaviylar bir negizdan kelib chiqqan. 1097-yilda Anushtegin vafot etgach, Xorazm noibi etib Ekinji ibn Qorachar tayinlanadi. Biroq u o'sha yili noiblikdan chetlatilib, uning o'rniga Anushteginning o'g'li [Qutbiddin Muhammad](#) (1097-1127 yy.) qo'yiladi. Garchi, u "Xorazmshoh" unvonini tiklab, shu nom bilan ulug'lansa ham Saljuqiylarning sadoqatli noibi bo'lib qoldi. [3].

ASOSIY QISM

Xorazm davlati qadimdan sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik, chorvachilik, xunarmandchilik rivojlangan xududlardan biri bo'lgan. Qadimgi davrlarda bu xududning rivojlanishining asosiy omillardan biri buyuk ipak yo'lining bu xududdan o'tganligi edi. Xorazmshohlar davlati davrida -yirik siyosiy birlashmaning vujudga kelishi bilan davlatning siyosiy mavqei oshdi. Bu esa o'z navbatida hunarmandchilikning, savdoning rivojlanishiga, shaharlarning yuksalishiga zamin yaratdi. Ulkan mintaqada siyosiy yaxlitlik va barqarorlikka erishilishi natijasid ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishida ham ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Arxeologik izlanishlar, yozma manbalar guvohligiga ko'ra sun'iy sug'orishga katta e'tibor berilib, vohalar imkonidan iloji boricha keng foydalanishga harakat qilingan. Natijada dehqonchilikni rivojlanishida uzilish bo'lmagan. Turli hil qishloq ho'jalik mahsulotlari yetishtirilgan. Ulardan yuqori hosil olingan. Shaharlarda hayot qaynab, savdo-sotiq, hunarmandchilik rivojlangan. Mamlakatda ishlab chiqarilgan turli xildagi gazlamalar, zargarlik buyumlari, kiyim- kechaklar, gilam, poyondozi, teri, jun, yog'moy, sovun, qurol-aslaha, egar-jabdug'lar, ho'l meva, quruq meva, ipakliklar, javohirlar va boshqa ko'plab mahsulotlar ham ichki bozorda, ham tashqi bozorda xaridorgir edi. Albatta, bunda tegishli davlat idoralarining hissasi ham katta bo'lgan. Chunonchi, doim bo'lganidek muxtasiblar bozorlardagi narx-navo, mahsulotlarning sifati, toshu tarozuning ahvolidan xabardor bo'lishni to'xtatmaganlar. Karvon yo'llarida to'xtash joylari, suv omborlari, havzalari qurilgan yo borlari ta'mirlangan, katta karvonlarni qo'riqlab borishga hatto sultonning shaxsiy pahlavonlari ham jalb etilgan.

Ulkan hududda markazlashgan davlatning tashkil topganligi turli xalqlar o'rtasidagi savdo-sotiq va madaniy aloqalarni nihoyatda rivojlanishiga olib keldi, o'zaro urushlarga chek qo'yilib, xalqning tinchligi ta'minlandi. Mirzo Ulug'bek bu holatni shunday ifodalaydi: «Mo'tabar tarixlarda bitilmish va zikr etilmishkim, Sulton Muhammad Xorazmshoh zamonida Eron va Turon davlati bag'oyat osoyishtalikda va solim edi. Chunonchi, agar ko'zi ojiz kampir qizil oltin to'la tashtni boshiga qo'yib Mashriqdan Mag'ribga jo'naydigan bo'lsa, biror jonzot unga daxl qilmagan. Shoh shu darajada kuchaydiki, mamlakatda birorta ham o'g'ri qolmadi». [1].

Xorazmshohlarning davlat boshqaruvi. Anushteginiylar davrida davlat boshqaruvi ham avval boshqargan sulolalar boshqaruvidan farq kilmagan. Ularda ham davlat boshqaruvi iki tizimdan: dargox va devondan iborat bo‘lgan. Dargoxda Xorazmshohlarning vazifalarini bajaruvchi bir necha lavozimlar mavjud bo‘lgan. Devonlar faoliyati ham xuddi saljuqiylar va G‘aznaviylar davlati kabi 5ta devondan iborat bo‘lgan. Fakatgina ularda yana bir devon bo‘lib uning nomi xos deb yuritilgan, bu maxsus devon bo‘lib, hukmdor sulolaga tegishli yer-suv, mol-mulk, sulton mamluklariga maosh berish vazifalari bilan mashgul bo‘lgan.

Xorazmshohlar qo‘shini haqida gapirilganda, bu qo‘shin o‘z davrining eng qudratli lashkariga ega bo‘lgan. Sulton Muhammad ixtiyorida 600 ming otlik askar bo‘lgan. Mugullar bosqini arafasida Xorazmshohlar taxminan 600 ming otlikni o‘z kul ostida birlashtirgan. Oliy hukmdorning maxsus shaxsiy qo‘shini ham bo‘lgan. Bu gvardiya 10 ming kishini tashkil qilgan. Bu jangchilarni paxlovonlar deyishgan.

Madaniy hayot. Xorazmshohlar davrida fan va madaniyat rivoji a‘lo darajada bo‘lgan. Ayniksa, sulton Takash va Alouddin Muhammad davrida madaniy hayot ravnak topgan. Xorazm she‘riyat maktabining deyarli barcha vakillari saroy shoirlari edi. Xorazmshohlarning barcha namoyondalari keng bilimli kishilar edi. Ular san’atni kadrlaganlar, nazmda ijod qilib, musika asboblarida kuy chalishni bilganlar.

Bu zamonda madrasalar barpo etish, kutubxonalar ochish, ularni kitoblar bilan tuldurish, iste’dod soxiblarini jalb qilish va nodir manbalarni asrash kabi odatlar rivojlangan. Xorazmshohlar davrida olimu-fo‘zalolarga xomiylik ko‘rsatilib, mamlakatda ilmu-fan bilan shugullanishga shart-sharoit yaratib berilgan edi. Bu yurtda ko‘plab matematiklar, yuldo‘zshunoslar, tabiblar, tarixchilar, shoirlar, faylasuflar, adiblar, tilshunoslar, mutassavvuf kabi olimlar o‘z saloxiyatlarini namoyon qilib faoliyat yuritganlar va Xorazm shon-shuxratini olamga tanitganlar. [2].

XULOSA

Tarixdan ma'lumki Xorazmshohlar davlati buyuk davlat bo'lgani barchamizga sir emas. Xorazmshohlar davlat boshqaruvini butun dunyo boshqaruvlarida qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR

1. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/116>
2. <https://fayllar.org/tasdiqlayman-oquv-ishlari-boyicha-prorektor.html?page=17>
3. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazmshohlar davlati](https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazmshohlar_davlati)